

Geniale Persönlichkeit Heydar Aliyevs glorreicher Lebensweg ist eine vorbildliche Schule für jeden Aserbaidshaner

Aygun Idris gizi Ismayilova

Dozent, Ph.D., Aserbaidshansische Staatliche Pädagogische Universität

Lehrer des Zentrums für Fremdsprachen

ORCID ID: 0000-0003-1214-600X

Zusammenfassung

Von Zeit zu Zeit gab es geniale Menschen, die in der Geschichte der nationalen Befreiung und Unabhängigkeit jedes Volkes als Retter dienten.

Diese Genies standen mit ihrer Entschlossenheit hinter ihrem Volk und wurden ihre Retter in den schicksalhaftesten Momenten. Der historische Wert jeder Menschen wird an seinen Verdiensten für sein Land, seine Heimat und seine Nation gemessen. Der große Führer Haydar Aliyev war auch der unersetzliche Führer, den Aserbaidshane der Welt im 20. Jahrhundert gab, dessen Verdienste um das Mutterland und die Nation unbestreitbar sind. Der nationale Führer des aserbaidshanischen Volkes Haydar Aliyev hat in der Geschichte des modernen Aserbaidshans als große Persönlichkeit, außergewöhnliche Intellekt, angeborenes Talent und ein kluger Staatsmann einen hellen und unauslöschlichen Eindruck hinterlassen.

Wenn wir auf die vergangenen Jahre zurückblicken, werden wir erneut Zeuge der wichtigen historischen Errungenschaften des aserbaidshanischen Volkes unter der Führung seines weisen Führers. Die Renaissance und das Erwachen des nationalen Bewusstseins begannen mit der Machtübernahme von Haydar Aliyev, und dank ihm wurde unsere Unabhängigkeit ewig und unumkehrbar. Unser Land konnte dank der Weitsicht, Weisheit, Entschlossenheit, des eisernen Willens und der reichen Erfahrung der Staatlichkeit einen würdigen Boden des Großen Führers in der Welt erreichen.

Der bedeutungsvolle Lebensweg des nationalen Führers Haydar Aliyev, der mit seinen außergewöhnlichen Verdiensten die Ewigkeit gewonnen hat, ist eine lehrreiche Schule.

Schlüsselwörter: H. Aliyev, national-moralischer Wert, Volk, historische Persönlichkeit, nationaler Führer, Politiker

Резюме

Славный жизненный путь гениального Гейдара Алиева, это образцовая школа для азербайджанцев. Время от времени были гении, которые играли роль спасителей в истории национальной свободы и независимости каждого народа. Эти гении своей решимостью стояли за своим народом и становились его спасителями в самые судьбоносные минуты. Историческая ценность каждого человека измеряется его заслугами перед своей страной, родиной, народом. Великий лидер Гейдар Алиев был и незаменимым лидером, которого Азербайджан подарил миру в XX веке, чьи заслуги перед Родиной и народом неоспоримы. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев оставил яркий и неизгладимый след в истории современного

Азербайджана как великая личность, незаурядный ум, врожденный талант, мудрый государственный деятель.

Оглядываясь на прошедшие годы, мы еще раз становимся свидетелями важных исторических достижений азербайджанского народа под руководством своего мудрого лидера. Возрождение и пробуждение национального самосознания началось с приходом к власти Гейдара Алиева, и благодаря ему наша независимость стала вечной и необратимой. Наша страна смогла подняться на достойный уровень в мире благодаря дальновидности, мудрости, решительности, железной воле и богатому государственному опыту Великого Вождя. Осмысленный жизненный путь общенационального лидера Гейдара Алиева, который своими исключительными заслугами завоевал вечность, является школой богатого и многогранного наследия.

Ключевые слова: Г. Алиев, национально-нравственная ценность, народ, историческая личность, общенациональный лидер, политик.

Abstract

The glorious life path of the genius Heydar Aliyev, it is a model school for Azerbaijanis. From time to time, there have been geniuses who played the role of saviors in the history of national freedom and independence of every nation. Those geniuses stood behind their people with their determination and became their saviors in the most fateful moments. The historical value of each person is measured by his services to his country, homeland, and nation. The great leader Heydar Aliyev was also the irreplaceable leader Azerbaijan gave to the world in the 20th century, whose services to the Motherland and nation are undeniable. The national leader of the Azerbaijani people, Heydar Aliyev, has left a bright and indelible mark on the history of modern Azerbaijan as a great personality, an extraordinary intelligence, an innate talent, and a wise statesman. Looking back on the past years, we once again witness the important historical achievements of the Azerbaijani people under the leadership of their wise leader. The renaissance and awakening of national consciousness began with Heydar Aliyev's coming to power, and thanks to him, our independence became eternal and irreversible. Our country was able to rise to the level it deserves in the world thanks to the Great Leader's foresight, wisdom, determination, iron will, and rich statecraft experience. The meaningful life path of the national leader Heydar Aliyev, who won eternity with his exceptional services, is a school of rich and multifaceted heritage.

Keywords: H.Aliyev, national-moral value, people, historical personality, national leader, politician

Der großartige, sinnvolle und ehrenvolle Lebensweg von Haydar Aliyev ist eine beispielhafte Schule für alle, die davon profitieren. Im Charakter und in der Tätigkeit des Landesführers Heydar Aliyev habensich Loyalität und Vorurteile bereits in jungen Jahren gezeigt. Dieser großartige Mann, der in einer einfachen, hart arbeitenden aserbaidchanischen Familie in Nachtschewan geboren wurde, hatte seit seiner Jugend hohe Positionen inne und trug die Last eines großen Landes auf seinen Schultern.

Nachdem unsere Republik die Unabhängigkeit erlangt hatte, sagte der nationale Führer Heydar Aliyev in einer seiner Reden: „Wir sind frei, wir sind unabhängig, wir sind von niemandem abhängig. Wir selbst sind die Herren unseres eigenen Schicksals. Für mich ist es

wichtiger als mein eigenes Leben, die Unabhängigkeit Aserbaidshans zu schützen, zu bewahren und für immer zu machen" Das Leben von Haydar Aliyev hat der aserbaidshanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht nur menschliche Werte wie Weisheit, Patriotismus, Menschlichkeit und Aserbaidshanismus geschenkt, sondern auch die Einheit des Volkes und der Führung in unserer neuen Geschichte unbesiegbar gemacht. Er hat seinem Volk, seiner Religion, Sprache, Geschichte und Tradition Treue gezeigt, dass diejenigen, die für die Menschheit, die freie Welt, eine glückliche Zukunft gebaut und geschaffen haben, immer in Erinnerung bleiben werden. Der große Führer sagte: "Ich habe genau sechzig Jahre meines sinnvollen Lebens mit dem heutigen und dem morgigen Tag meines Volkes gelebt. Ich habe die letzten zehn Jahre im Dienst des unabhängigen aserbaidshanischen Staates verbracht. Mein Lebenswerk war ein Dienst für das aserbaidshanische Volk, für unsere Staatlichkeit, für die wirtschaftliche, politische und geistige Entwicklung unseres Landes, das ich am meisten geliebt habe. "Mit seiner praktischen Tätigkeit hat Heydar Aliyev nicht nur für Aserbaidshans, sondern auch für die Menschheit eine wertvolle Geschichte geschaffen. Es ist eine Geschichte der Unsterblichkeit menschlicher Ideen, der Unbesiegbarkeit von Freiheit, Menschlichkeit, Vernunft und Denken, der Volksliebe [1].

Es war der große Führer Haydar Aliyev, der am Ende des 20. Jahrhunderts unser Land auf den Weg gebracht hat, die neu gewonnene staatliche Unabhängigkeit, die wiederhergestellte Staatlichkeit unter den Bedingungen der gegenwärtigen gesellschafts politischen Krise zu bewahren und zu entwickeln. Dies wurde durch Aliyevs weitsichtige Politik möglich. Ein großer Führer war immer, zu allen Zeiten, selbst in den schwersten Momenten, eins mit seinem Volk, er stimmte für sein Volk. Im Januar 1990, als Haydar Aliyev sein Leben in Gefahr brachte und die abscheuliche antisowjetische Politik von Michail Gorbatschow ernsthaft kritisierte und ihn für diese Ereignisse direkt beschuldigte, zeigte er, dass der Landesführer eine Person war, ein großer Aserbaidshaner, der immer bereit war, sein Leben für sein Volk zu opfern.

Diese Leistung von Haydar Aliyev wurde mit seiner unbesiegbaren bürgerlichen Position in den Augen jedes Aserbaidshans historisiert. Es ist uns bekannt, dass Heydar Aliyevs zweite Ankunft an die politische Macht nicht nur Aserbaidshans, sondern auch das ganze Volk vor der Bedrohung der Zerstörung bewahrt hat. In den Ereignissen im Juni 1993 gelang es dem großen Führer, ein brüderliches Massaker, einen Bürgerkrieg dieser Zeit, zu verhindern, indem er sein Leben riskierte, ohne dem Tod auszuweichen. Dies wurde zu einer neuen heldenhaften Lebensgeschichte von Heydar Aliyev. Nur ein patriotischer Mann, ein Politiker wie Haydar Aliyev, der seine Heimat und sein Volk unendlich liebt, Millionen mit seiner Entschlossenheit, seinem Glauben und seiner Weisheit um sich vereinen konnte, die Ereignisse richtig einschätzte und die notwendigen Schlüsse aus den Realitäten zog, konnte diese Geschichte erschaffen und schreiben. 1993-2003 die Tätigkeit von Haydar Aliyev ist auch eine goldene Chronik des Lebens. Der Wunsch, Aserbaidshans ständig als unabhängiges, freies, demokratisches Land zusehen, wurde dank ihm bereits verwirklicht. In jenen Jahren rettete der nationale Führer Aserbaidshans nicht nur vor Spaltung, Staatsstreich und Willkür, sondern gab unserem Volk auch einen neuen, wohlhabenden, - ein Leben, das schooner geworden ist, hat das unabhängige Aserbaidshans geschenkt. Der große Führer, der seinen Glauben an die Persönlichkeit von Ilham Aliyev zum Ausdruck brachte, der auf diesem Weg sein Nachfolger wurde, indem er sagte: "Ich glaube an ihn genauso wie an mich selbst und setze große Hoffnungen auf seine Zukunft", stützte sich hauptsächlich auf das Potenzial von Ilham Aliyev, das Schicksal des Volkes, des Landes, der unsterblichen Ideen,

Ziele und Träume zu verwirklichen. Es ist erfreulich, dass sich dieser Glaube in der Tätigkeit von Herrn Ilham Aliyev und in der sozioökonomischen und kulturellen Entwicklung Aserbaidschans bewahrheitet hat, er zeigte sich in seinen Errungenschaften auf der internationalen Bühne als ein weiterer deutlicher Ausdruck der Weisheit eines großen Führers.

Haydar Aliyev war schon immer ein Verfechter des Friedens und der Ruhe auf der ganzen Welt. Die Ereignisse in unserem Land, der 20. Januar, die Tragödie von Chodschali, das Berg-Karabach-Problem, der Schmerz und die Bitterkeit unserer besetzten Länder, das Schicksal von über einer Million Flüchtlingen und Vertriebenen, obwohl Heydar Aliyev unglückliche Tage, Jahre schenkte und ihm Frieden beraubten, war er kein Anhänger dieses Krieges, des Blutvergießens. Dieses Genie, das die Zerstörung von Häusern, das Blutvergießen, die Besetzung von Ländern, die Unterdrückung, das Martyrium als wilde Eigenschaften schätzte, wollte nicht, dass Krieg und Konflikt nicht nur auf aserbaidchanischem Boden, sondern auch in jeder Ecke der Welt aufflammen, damit die Menschen in Not und Not leiden. Er war sich sicher, dass unser Land von einem verdorbenen Feind befreit werden würde, und erbereute keine Minute seiner Bemühungen auf diesem Weg. Der große Führer Heydar Aliyev wollte das unabhängige Aserbaidschan ganz sehen und seine Menschen wohlhabend sehen. Der Landesgeschäftsführer mahnte immer wieder: "Für den Menschen ist es vor allem seine Heimat, sein Land. Seit Jahrhunderten haben wir von der Freiheit und Unabhängigkeit dieses Vaterlandes geträumt. Jetzt haben wir es erreicht, und wir müssen es schätzen." Diese Worte sind der heiligste Rat an die Generationen des unsterblichen Führers Heydar Aliyev, der eine neue und unvergessliche Seite zur Staatlichkeit Aserbaidschans geschrieben hat. Am 10. Mai 2023 wird der 100. Geburtstag des Landesführers des aserbaidchanischen Volkes, des Gründers unabhängigen aserbaidchanischen Staates, des prominenten Politikers und Staatsmannes Haydar Aliyev begangen. Haydar Aliyev ist eine mächtige Persönlichkeit, die ihr Volk erfolgreich aus den schwierigen historischen und politischen Prüfungen der Zeit herausgebracht hat und es konsequent in die Unabhängigkeit geführt hat. Das aserbaidchanische Volk ist gerade im Lichte der Intelligenz von Haydar Aliyev in ein neues Zeitalter und ein neues Jahrtausend eingetreten. Das moderne Aserbaidschan, das selbstbewusst auf dem Weg des nachhaltigen Aufstiegs geht, ist ein Triumph des Lebensweges von Haydar Aliyev [2]. Die unerreichten Management Fähigkeiten des Begründers des modernen aserbaidchanischen Staates Haydar Aliyev und die durch seine harte Arbeit erzielten Erfolge haben eine solide Grundlage für eine nachhaltige und dynamische Entwicklung der Wirtschaft des Landes in den folgenden Jahren geschaffen. Die wirtschaftliche und demokratische Entwicklung unseres Landes in den letzten 20 Jahren, seine großen Fortschritte beim Aufbau eines Rechtsstaats und einer Zivilgesellschaft basieren ebenfalls auf einem soliden Fundament, das vom landsweiten Führer Haydar Aliyev gebildet wurde. Diese Politik hat unter der Leitung unseres geschätzten Präsidenten Herrn Ilham Aliyev und unter direkter Beteiligung des ersten Vizepräsidenten der Republik, des Präsidenten der Haydar Aliyev Stiftung, des UNESCO-Botschafters des guten Willens und des ISESCO Mehriban Hanum Aliyev zur Verwirklichung aller gestellten Ziele, zum weiteren Fortschritt des unabhängigen Aserbaidschans und zur Umwandlung in einen mächtigeren Staat beigetragen, dies schafft absolute Gewissheit, dass unser Volk in der Lage sein wird, sicherer zu leben. Wie der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, sagte: "Haydar Aliyev hat dem aserbaidchanischen Volk zu allen Zeiten und zu allen Zeiten würdig gedient. Er hat außergewöhnliche Verdienste um die ewige, unumkehrbare Unabhängigkeit Aserbaidschans, die Stärkung seines wirtschaftlichen Potenzials und die

Erhöhung seiner Autorität in der Region und in der Welt. Diese Politik wird derzeit fortgesetzt.

Heute ist Haydar Aliyev nicht bei uns, aber seine Politik lebt, das von ihm gebaute unabhängige Aserbaidtschan wird leben [3].

Literatur

1. Fikret Mammadov, "Das Erbe des großen Führers Haydar Aliyev ist unser nationaler Reichtum." /<https://justice.gov.az/articles/90>

2. Ilham Aliyev, Präsident der Republik Aserbaidtschan, Baku, 29. September 2022, <https://president.az/az/articles/view/57413>

3. Avaz Alekbarov, <https://unec.edu.az/heyder-eliyev-milli-menevi-deyerlerimiz-ve-iktisadiyyatimiz/>